

ГРАЧЕВА Дарья Алексеевна

*Российский государственный университет туризма и сервиса» (Москва, РФ)
младший научный сотрудник НИИ «ЦНИИС»; e-mail: gracheva-daria.daria@yandex.ru*

ТУРИСТСКИЕ ВЕБ-КАРТЫ И ГЕОПОРТАЛЫ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Сфера туризма и гостеприимства Московской области является активно развивающимся сектором экономики. По экспертным оценкам, туристский потенциал Московской области составляет не менее 20% туристских ресурсов Российской Федерации. География и содержание тематических программ и туристических маршрутов постоянно расширяются, дополняются, обновляются и претерпевают различные изменения. Однако сами потенциальные туристы могут об этом и не знать, потому что на сегодняшний день в сети Интернет отсутствует единая точка доступа заинтересованных лиц к пространственной информации о туристской сфере Московской области, в том числе на базе туристской интерактивной веб-карты. Данную проблему можно решить с помощью разработки и создания геопортала интерактивных туристских веб-карт Московской области на основе современного открытого доступного программного обеспечения с открытым исходным кодом для просмотра, изучения и изменения (Open Source), которая, в свою очередь, станет не только актуальной и удобной в эксплуатации для всех заинтересованных лиц, в том числе: туристов, профильных ведомств, представителей туристской индустрии, а также местных сообществ региона, но и размещённые на базе интерактивной туристской веб-карты, рекомендованные туристские маршруты будут ориентированы на разные категории туристов, что поспособствует решению проблемы неравномерности туристско-маршрутной сети региона и экологической нагрузки на Московскую область. Основными методами исследования выступили: моделирование, описательный, анализа и синтеза, классификационный. Данный проект имеет мультипликативный эффект. Ассортимент, сформированный в рамках геопортала интерактивных туристских веб-карт Московской области, а также опыт по его созданию, могут использоваться другими регионами и муниципалитетами Российской Федерации, как комплексно, так и в отдельных видах туризма.

Исследование выполнено в рамках гранта Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», предоставленного ФГБОУ ВО «РГУТИС».

Автор выражает отдельную благодарность М.А. Саранче, доценту, доктору географических наук ФГБОУ ВО «РГУТИС», оказавшему в помощь в предоставлении теоретических материалов, рассматриваемых в рамкой данной научной статьи.

Ключевые слова: интерактивная веб-карта, геопортал, Московская область, туризм

Для цитирования: Грачева Д.А. Туристские веб-карты и геопорталы: сущность и функции (на примере Московской области) // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 108–116. DOI: 10.5281/zenodo.11177173.

Дата поступления в редакцию: 31 января 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

Daria A. GRACHEVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
Junior Researcher; e-mail: gracheva-daria.daria@yandex.ru

TOURIST WEB MAPS AND GEOPORTALS: THE ESSENCE AND FUNCTIONS (THROUGH THE CASE OF MOSCOW OBLAST)

Abstract. *The sphere of tourism and hospitality in Moscow oblast is an actively developing sector of the economy. According to expert estimates, the tourist potential of Moscow oblast is at least 20% of the tourist resources of the Russian Federation. The geography and content of thematic programs and tourist routes are constantly expanding, supplementing, updating and undergoing various changes. However, potential tourists themselves may not know about this, because today on the Internet there is no single point of access for interested parties to spatial information about the tourism sector of Moscow oblast, including based on a tourist interactive web map. This problem can be solved by developing and creating a geo-portal of interactive tourist web maps of the Moscow oblast based on modern open accessible software with open source code for viewing, studying and changing (Open Source), which, in turn, will become not only relevant and easy to use for all interested parties, including: tourists, relevant departments, representatives of the tourism industry, as well as local communities of the region, but also located on the basis of an interactive tourist web map, the recommended tourist routes will be focused on different categories of tourists, which will help solve the problem of unevenness of the tourist route network in the region and the environmental load on Moscow oblast. The main research methods were modeling, descriptive, analysis and synthesis, classification. This project has a multiplier effect. The assortment formed within the geoportal of interactive tourist web maps of Moscow oblast, as well as the experience in its creation, can be used by other regions and municipalities of the Russian Federation, both comprehensively and in individual types of tourism.*

The study was carried out within the framework of a grant from the All-Russian public organization "Russian Geographical Society", provided by the Russian State University of Tourism and Service. Special gratitude must be given to associate professor Mikhail A. Sarancha, PhD (Dr.Sc.) in Geography of Russian State University of Tourism and Service, for assistance in providing theoretical materials discussed in this scientific article.

Keywords: *interactive web map, geoportal, Moscow oblast, tourism*

Citation: Gracheva, D. A. (2024). Tourist web maps and geoportals: The essence and functions (Through the case of Moscow oblast). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 108–116. doi: 10.5281/zenodo.11177173. (In Russ.).

Article History

Received 31 January 2023
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

На сегодняшний день туристские веб-карты и геопорталы представляют собой важный инструмент для развития туристской индустрии. В современном мире сложно представить ориентирование на местности без помощи карты.

Традиционным и общепринятым термином «карта» считается «построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщённое изображение поверхности Земли (или её части), поверхности другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на ней объекты или явления в определённой системе условных знаков» [2]. Область науки, техники и производства, основным направлением которой является изучение, создание и использование картографических произведений, называют картографией [2].

Для полного раскрытия определения «интерактивная туристская веб-карта», следует разобрать термин на его составляющие. «Интерактивность» имеет английское происхождение от слова *interaction*, то есть «взаимодействие». В данном случае взаимодействие осуществляется путём передачи интересующей пользователя информацией. Интерактивность представляет собой процесс коммуникации, в котором каждое поисковое значение связано с предыдущим, расположенным на различных устройствах, подключённых к сети Интернет, называется «веб».

Таким образом, «интерактивная туристская веб-карта» – это электронная карта, на которой представлены объекты туристского интереса, обладающая простым и интуитивно понятным интерфейсом, базовыми функциональными возможностями, работающая в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия пользователя и компьютера.

В 1993 г. [8] появились веб-карты, данное событие напрямую связано с запуском веб-сервиса Хегох PARC Map Viewer, благодаря которому пользователи в интерактивном режиме могли отправлять поисковые запросы из браузера к серверу и получать обратную связь в виде фрагментов карт в формате GIF [6].

Позднее в 2004 г. был запущен проект Open Street Maps, активно началась разработка веб-сервисов Google и Yandex, в дальнейшем начинается развитие широкого инструментария создания веб-карт на базе аналогичных сервисов через API [11; 12].

Основными задачами веб-карты являются [4]:

- 1) визуализация существующей информации – пространственное представление данных [4];
- 2) облегчение работы с пространственной информацией в сети Интернет, поиск и сортировка интересующих данных, прокладка маршрутов и другие услуги, основанные на местоположении объектов [4].

Ключевые стандарты, которые используются при создании программного обеспечения, на котором и основана вся дальнейшая работа картографических сервисов, разрабатывается и утверждается международной добровольной некоммерческой организацией Open GIS Consortium (OGC). В настоящий момент данная организация представляет собой объединение из более 500 компаний, правительственных учреждений, университетов и исследовательских организаций по всему миру, участвующих в работе консенсуса, поддерживающая разработки и внедрения открытых стандартов для геопро пространственного контента и услуг, Интернета, обработки данных ГИС и обмена данными.

Веб-карты являются главной составляющей геопортала. Рассматривая понятие «геоинформационный портал» обратимся к законодательному акту. Директива INSPIRE определяет геопортал через набор его функций как сайт или его эквивалент, перечень функций которого, реализованных в виде Web-сервисов (геосервисов), включает поиск наборов данных, их визуализацию (геовизуализацию), загрузку и трансформирование, а также вызов других сервисов [18].

Директива INSPIRE выделяет основные функции геопорталов¹:

- *поисковые функции*: геопортал должен

обеспечивать поиск пространственных данных по ключевым словам, классификаторам данных и геоинформационных услуг (геосервисов), названиям уполномоченных органов, критериям качества и достоверности данных, географическому положению, в соответствии с условиями доступа и использования данных, а также по правилам реализации;¹

- **визуализация данных:** минимальный набор визуализационных функций включает собственно визуализацию данных (необязательно картографическую), навигацию по изображению, скроллинг, масштабирование, графическое наложение (оверлей) слоёв изображения, отображение легенд;
- **управление метаданными:** ядро системы управления метаданными служба каталогов, обычно обеспечивающая онлайн-регистрацию данных пользователя в виде их метаописаний. Возможен другой вариант, когда подготовка метаданных ведётся с использованием оффлайновых программных средств с последующим их импортом службой каталогов, как правило, в формате языка XML. Геопортал может поддерживать подготовку и отображение пространственных метаданных в нескольких стандартах.

В свою очередь, геопорталы направлены на передачу геопространственной информации от поставщиков, которые ею владеют или распоряжаются, к потребителям (пользователям), которые в ней нуждаются. Поставщики геопространственных ресурсов публикуют на геопорталах пространственные метаданные, то есть сведения об актуальности или обновляемости, местонахождении, масштаб и другие характеристики, а также описания дополнительной информации об объекте, веб-служб и документов. Потребитель может осуществлять просмотр и поиск содержимого геопорталов,

чтобы найти относящиеся к его теме геопространственные ресурсы и оценить, насколько они ему полезны в работе. В дальнейшем он может скачать онлайн-данные, подключиться и использовать веб-службы или обратиться к поставщику с просьбой предоставить данные или документы, если поставщик ограничил к ним доступ по сети Интернет [10]. Наглядно этот процесс представлен на рис. 1.

Рис. 1. – Схема работы геопортала²

Веб-картография широко используется людьми различных сфер деятельности. Для разделения всех видов веб-картографических произведений существует система классификации, которая представляет собой объединение веб-карт по общему признаку. Любая классификация необходима для хранения, систематизации, поиска карт, создания банка данных и картографических информационных систем [2].

Существуют различные подходы к классификации туристических веб-карт.

По содержанию веб-карты делят на три больших группы:

- 1) *общегеографические веб-карты* являются комплексом элементов местности, данная информация применяется при изучении теоретических вопросов и решении практических задач. На таких картах изображаются все объекты, которые видимы на местности;
- 2) *тематические веб-карты* относятся к

¹ Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации. URL: <http://gisa.ru/45968.html> (Дата обращения: 14.01.2024).

² Геоинформационный портал Астраханской области. URL: <http://nigic.ru/regionalnyj-edinyj-gis-portal-astrahanskoj-oblasti/> (Дата обращения: 20.01.2024).

той или иной конкретной теме (например, физико-географические, геофизические, социально-экономические, океанографические, экологические карты);

- 3) *специальные веб-карты* необходимы для решения определённых задач или рассчитаны на конкретный круг потребителей (например, дорожные, аэронавигационные и ряд других).

По результатам исследовательских работ по туристско-рекреационному картографированию Филиппович Л.С. и Яковенко И.М. появилась классификация по функциональному назначению, которая позволяет разделить карты на следующие типы [5; 7]:

- 1) *карты первого типа* – туристские карты. Они содержат в себе информацию о регионе и его привлекательности для туристов;
- 2) *карты второго типа* – научно-рекреационные карты. Такие карты необходимы для исследователей рекреационной деятельности и для организаторов отдыха;
- 3) *карты третьего типа* – конкретно не предназначены для исследователей и организаторов отдыха, но имеют всю необходимую для них информацию.

Классификация по пространственному масштабу подразделяет, в свою очередь, веб-карты на мировые, национальные, региональные и локальные.

По основному назначению туристские карты подразделяют на обзорные, карты-схемы маршрутов, планы городов и туристские атласы [9].

По типам веб-картографических произведений выделяют глобусы, атласы, космоснимки, аэроснимки, фотокарты и др.

Классификация туристских веб-карт по пользователям выделяет два основных направления [1]:

- 1) *карты для туристов и экскурсантов* (собственно туристские веб-карты) созданы для того, чтобы обеспечить пользователя достоверной информацией о местности, возможностях ознакомления

с ней, об объектах туристского интереса и объектах туристской инфраструктуры (гостиницы, предприятия общественного питания, ТИЦ и т.д.);

- 2) *карты для обеспечения развития сферы туризма и государственного регулирования туристской деятельности* (веб-карты для туристского бизнеса и органов управления в сфере туризма) необходимы для проведения анализа туристского рынка и социально-экономической сферы, влияющих на развитие туристской дестинации.

При рассмотрении туристических карт выделяют три основных типа: аналитические, комплексные, синтетические. Аналитические карты дают конкретную характеристику объектов туризма. Комплексные карты представляют собой совокупность всех объектов туристской инфраструктуры. Синтетический тип отражает полную информацию территории или явления.

По цели использования карты подразделяют на ознакомительные (оценка туристских возможностей региона и его инфраструктурой), ориентационные (ориентирование на местности, оценка расстояний и направлений) и информационно-справочные (получение информации об историко-культурных объектах, природных объектах и т.п.).

В большинстве своём современные туристические карты представляют по содержанию собой не просто набор маршрутов или объектов туристского показа, но и имеют различные приложения к ним, где можно полно ознакомиться с информацией о регионе [3]. Именно поэтому такие карты решают множество важных задач. Благодаря картам туристы могут ознакомиться с инфраструктурой региона, оценить туристический потенциал определённой местности, получить достоверную информацию о туристических объектах, а также самостоятельно выбрать удобный туристический маршрут.

Таким примером является геопортал интерактивных туристских веб-карт Московской

области. Данный проект разработан ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» по заказу Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с целью создания единого георесурса в сети Интернет, содержащего структурированную информацию об объектах туристской сферы Московской области и размещённом в публичном доступе.

Веб-карта представляет собой полноценный многофункциональный геоинформационный портал, с возможностью перемещения по

карте и масштабирования, измерения расстояний, включения/выключения видимости слоёв карты, сервис информирования о допустимых видах и уровнях рекреационной нагрузки, поиска объектов, кластеризации объектов и многое другое. Карта содержит информацию почти о 10 тысячах объектах туристской сферы Московской области, разделённых на 13 тематических карт и 43 геоинформационных слоя.

С интерфейсом страницы геопортала интерактивных туристских веб-карт Московской области можно ознакомиться на рис. 2.

Рис. 2 – Интерфейс страницы геопортала интерактивных туристских веб-карт Московской области

Центральную часть экрана занимает карта. Страница интерактивной туристской веб-карты состоит из двух основных частей:

1. Шапки, расположенной сверху страницы. В верхней правой части находится авторский логотип проекта, в левой стороне – разворачивающаяся вкладка «Меню» с остальными тематическими веб-картами и следующими разделами: «О проекте», «Помощь».

Рассмотрим подробнее интерфейс меню геопортала (рис. 3). В разделе «Помощь»

содержится вся необходимая информация для работы с геопорталом для потенциальных пользователей. Вкладка «О проекте» наполнена справочной информацией о геопортале. Раздел «Карты» представляет собой набор из 13 тематических веб-карт. С целью комплексного изучения туристских объектов и пространственного ориентирования была создана «Общая карта», которая содержит все разработанные геоинформационные слои. Данная карта позволяет выявить наиболее подходящее

место для отдыха с позиции туристской привлекательности и доступности инфраструктуры.

Для возможности использования геопортала интерактивных туристских веб-карт на экранах различных устройств, в том числе смарт-телефонов, планшетов и компьютеров,

была использована адаптивная верстка страниц, детальный пример представлен на рис. 4. Разработанный инструментальный веб-карт позволяет определить местоположение пользователя по системам глобальной спутниковой навигации GPS или ГЛОНАСС.

Рис. 3 – Меню геопортала интерактивных туристских веб-карт Московской области

Рис. 4 – Пример адаптивной верстки веб-карты популярных объектов туристского интереса на территории Московской области

Геопортал интерактивных туристских веб-карт Московской области имеет современный дизайн. Разработанная технология интерактивных туристских веб-карт отвечает основным параметрам, предъявляемым к оформлению информационных туристских веб-карт: структурирование разделов, понятная и простая навигация, удобство использования для потребителей, актуальность и целостность представленной туристской информации. Создание данного геопортала позволило сконцентрировать актуальную информацию об объектах туристской сферы Московской области, востребованную широкой общественностью и специалистами. Данный проект предоставляет доступ к запрашиваемой информации в удобном для всех пользователей режиме. Привлечение к участию в реализации проекта разных категорий граждан, людей разных возрастов и профессий, позволит приумножить «нематериальное культурное наследие». Проект направлен на стимулирование процесса межведомственного взаимодействия учреждений социальной и культурной сферы:

представителей индустрии туризма, учебных заведений, музеев, архивов и сектора предпринимателей.

Таким образом, по результатам работы была разработана и апробирована технология создания единой базы пространственных данных о туристской сфере Московской области в форме геопортала интерактивных туристских веб-карт, содержащего комплексную информацию о туристской сфере региона. Подготовленная платформа в рамках образовательной деятельности позволила сделать доступной дорогую и относительно сложную технологию создания веб-карты. Информационное наполнение веб-карты позволит обеспечить туристов, профильные ведомства регионов и местные сообщества актуальной и качественной информацией о туристской сфере Московской области. Проект является масштабируемым. Результаты работ позволят в дальнейшем повысить доступность создания интерактивных туристских веб-карт для заинтересованных субъектов туристской сферы Российской Федерации.

Список источников

1. Александрова А.Ю. География туризма. М.: КНОРУС, 2016. 591 с.
2. Берлянт А.М. Картография. М.: Аспект Пресс, 2002. 336 с.
3. Зырянов А.И. География туризма: от теории к практике: Монография. Пермь: Изд. центр Пермского гос. нац. исслед. ун-та, 2018. 416 с.
4. Рогачев С.А. Веб-картография. Представление разнородной пространственной информации // Тр. СПИИРАН. 2013. Т.6. Вып.29. С. 132-143. doi: 10.15622/sp.29.8.
5. Филиппович Л.С. Картографическое моделирование территориальных рекреационных систем. М.: Наука, 1983. 150 с.
6. ИнтерКарто/ИнтерГИС 22. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий в условиях глобальных изменений климата: Мат. Междунар. науч. конф. Т.1. М.: Издат. дом «Научная библиотека», 2016. 428 с.
7. Яковенко И.М. Атласное картографическое моделирование в географических исследованиях Крымской территориальной рекреационной системы: Автореф. дис. ... к-та геогр. наук. Л., 1982. 28 с.
8. Crampton J.W. A history of distributed mapping // Cartographic Perspectives. 2000. Iss.35. Pp. 48-65. doi: 10.14714/CP35.836.
9. Билич Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. М.: Недра, 1984. 240 с.
10. Быков А.В., Пьянков С.В. Web-картографирование. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т., 2015. 110 с.
11. Кацко С.Ю., Кикин П.М. Состояние и проблемы веб-картографии на современном этапе развития единого геоинформационного пространства // Мат. Междунар. конф. «ИнтерКарто/ИнтерГИС». 2004. С. 169-174. doi: 10.24057/2414-9179-2014-1-20-169-174.

12. Шокин Ю.И., Потапов В.П. ГИС сегодня: состояние, перспективы, решения // Вычислительные технологии. 2015. №5. С. 175-213.

References

1. Aleksandrova, A. Yu. (2016). *Geografiya turizma [Geography of tourism]*. Moscow: KNORUS. (In Russ.).
2. Berlyant, A. M. (2002). *Kartografiya [Cartography]*. Moscow: Aspekt Press. (In Russ.).
3. Zyryanov, A. I. (2018). *Geografiya turizma: ot teorii k praktike [Geography of tourism: from theory to practice]: A monograph*. Perm: Perm State University Publ. (In Russ.).
4. Rogachev, S. A. (2013). Veb-kartografiya. Predstavlenie raznorodnoj prostranstvennoj informatsii [Web mapping. Representation of nonuniform spatial information]. *SPIIRAS Proceedings*, 6(29), 132-143. doi: 10.15622/sp.29.8. (In Russ.).
5. Filippovich, L. S. (1983). *Kartograficheskoe modelirovanie territorialnykh rekreatsionnykh sistem [Cartographic modeling of territorial recreational systems]*. Moscow: Nauka. (In Russ.).
6. InterKarto/InterGIS 22. (2016). *InterKarto/InterGIS 22. Geoinformatsionnoe obespechenie ustojchivogo razvitiya territorij v usloviyakh globalnykh izmenenij klimata [Geoinformation support of sustainable development of territories in the context of global climate change]: Proceedings of the International conference, 1*. Moscow: Nauchnaya Biblioteka Publ. House.
7. Yakovenko, I. M. (1982). *Atlasnoe kartograficheskoe modelirovanie v geograficheskikh issledovaniyakh Krymskoj territorialnoj rekreatsionnoj sistemy [Atlas cartographic modeling in geographical studies of the Crimean territorial recreational system]: Candidate of Geographical dissertation: author's abstract*. Leningrad. (In Russ.).
8. Crampton, J. W. (2000). A history of distributed mapping. *Cartographic Perspectives*, 35, 48-65. doi: 10.14714/CP35.836.
9. Bilich, Yu. S., & Vasmut, A. S. (1984). *Proektirovanie i sostavlenie kart [Design and Mapping]*. Moscow: Nedra. (In Russ.).
10. Bykov, A. V., & Piyankov, S. V. (2015). *Web-kartografirovanie [Web mapping]*. Perm: Perm State University Publ. (In Russ.).
11. Katsko, S. Yu., & Kikin, P. M. (2004). Sostoyanie i problemy veb-kartografii na sovremennom etape razvitiya edinogo geoinformatsionnogo prostranstva [State and problems of web-mapping at the modern stage of geoinformation environment]. *InterKarto. InterGIS: Proceedings of the International conference*, 169-174. doi: 10.24057/2414-9179-2014-1-20-169-174. (In Russ.).
12. Shokin, Yu. I., & Potapov, V. P. (2015). GIS segodnya: sostoyanie, perspektivy, resheniya [GIS today: current state, perspectives, solutions]. *Vychislitelnyye tekhnologii [Computational Technologies]*, 5, 175-213. (In Russ.).